

**NEUMANN JÁNOS EGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR**

Szakdolgozat

**A BUX-index modellezése magyar nyelvű
hírcikkekkel**
**BUX Rate Modelling Using Hungarian News
Articles**

Készítette: Takács Anna

Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás MSc szakos hallgató

Budapest

2024

ABSZTRAKT

A részvénypiacok vizsgálata, kilengéseik és elmozdulásuk okainak megértése a kis nyitott gazdaságokban mindig kiemelten fontos, amelynek szemléletes módja a különböző piaci indexek modellezése. A részvények modellezésével foglalkozó irodalom kimondottan bő és diverz: bár a piacok viselkedését számos faktor meghatározhatja, az elmúlt években megsokszorozódott a Natural Language Processing (NLP) módszertant felhasználó kutatások száma, amelyben valamilyen szöveges magyarázó változó segítségével becsülik meg az elmozdulást. Kutatásomban hat online, magyar nyelven elérhető hírlap hírcikkeinek hatását vizsgáltam az BUX-indexre 2022. januárja és 2023. márciusa között. Arra voltam kíváncsi, hogy vajon sikeresebb stratégiát jelent-e a hírcikkek leggyakoribb szótöveinek bevonásával készülő predikció alapján kereskedni a piacon, mint egy olyan modell segítségével, amely nem szűri ezeket a hatásokat. Ezek mellett egy módosított OLS segítségével megkísértem meghatározni a BUX-index modellezésében leginkább szignifikáns kifejezéseket. A kutatás alapján az ötperces aggregációval épített SVM modell jobban teljesít az egyszerű ARIMA megközelítésnél.

Kulcsszavak: NLP, hírek, részvénypiacok

JEL klasszifikáció: G17, G41

TARTALOMJEGYZÉK

Ábrajegyzék	ii
Táblázatjegyzék.....	ii
1) Bevezetés	1
2) Adatok.....	2
3) Módszertan.....	4
4) Eredmények	10
5) Limitációk, kitekintés	14
6) Összefoglalás	15
Irodalomjegyzék.....	I
Függelék	III
Köszönetnyilvánítás	III

ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra: A BUX-index perces gyakoriságú mozgása 2022. január és 2023. március között.....	4
2. ábra: A BUX-index százalékos változásának eloszlása hisztogramon	10
3. ábra: Az ARIMA(2,1,2) modellel történő kereskedés eredménye	11
4. ábra: Az 5 perces aggregációjú SVM kereskedés eredménye.....	12

TÁBLÁZATJEGYZÉK

1. táblázat: A különböző médiumok szerint bontott cikkek leíró statisztikái	3
2. táblázat: A finetuning eredményei a négy módszer és a háromféle aggregáció esetében.....	9
3. táblázat: A Newey-West standard hibával becsült OLS modell 1%-on szignifikáns változói	14

1) BEVEZETÉS

Kutatásomban az online, magyar nyelven elérhető hírlapokon megjelenő hírcikkek hatását vizsgálom a Budapesti Részvénytőzsde Nyrt. kompozitindexének (BUX) napon belüli változásaira 2022. január 3. és 2023. március 31. között. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy vajon a különböző portálokon megjelenő hírcikkek témái (a befektetési figyelmen keresztül) szignifikáns módon képesek-e előrejelezni a BUX-index rövidtávú változásait. Előzetes feltevésem szerint a magyar nyelvű híreket felhasználó modell pontosabban képes előrejelezni az árváltozást egy olyan kereskedési stratégiánál, amely nem épít ezekre az információkra. Emellett azt is megvizsgálom, hogy pontosan mely kifejezések magyarázóereje a legmagasabb az index szintjének meghatározásakor.

A szakirodalom az elmúlt két évtizedben kimondottan nagy figyelmet szentelt a hírek részvénytőzsi piacokra gyakorolt hatásának. A jelenség kutatása több dimenzió mentén tagolódik. Az irodalom egy része szűken a makrogazdasági hírek hatását vizsgálja (amelyek elsősorban a hírérték definíciójában különböznek), azonban az elmúlt években a számításigényesebb, több hírforrást és nagyobb cikkmennyiséget feldolgozó kutatások száma is megugrott. A hatást napon belüli kereskedésen és napi aggregálással is mérik.

Számos jól ismert modell nyújt háttérrel a hírek és a részvénytőzsi piacok kapcsolatához. Fama (1970) hatékony pénzpiaci elmélete alapján például az új ismeretek azonnal és teljes mértékben beépülnek a piaci árba, hiszen ezek elsődleges feladata, hogy pontos szignálokat nyújtsanak a megfelelő erőforrás-allokáció eléréséhez. Ez a jelenlegi pezsgő információs környezetben méginkább releváns tézisnek tűnhet, azonban számos, különösen high-frequency trading adatokon alapuló kutatás a lassúbb, illetve részleges reakciók mellett érvel (pl. Kebe és Uhl, 2022). Ezt a tökéletlen működési elméletet támasztja alá a viselkedési pénzügyi alapú megközelítés is (ld. Boudoukh és szerzőtársai, 2019). Léteznek kutatások (így Romer, 1992), amelyek alapján az externális hírek vagy az irracionalitás nem jelentenek magyarázatot az árfolyamváltozásokra, hanem ezek kizárólag a kereskedésből kinyerhető információval írhatóak le.

A hírcikkek pontos hatásáról a folyamatosan fejlődő módszertani megközelítések és egyre granuláltabb adatok miatt sincs konszenzus az irodalomban. Számptalan kutatás bizonyítja, hogy a (pénzügyi) hírcikkek hangulatának kimutatható hatása van a részvényárfolyamokra (így Boudoukh és szerzőtársai, 2013; Allen és szerzőtársai, 2019; Wan és szerzőtársai, 2020; Hsu és szerzőtársai, 2021). Manzan és Westerhoff (2005) olyan elméleti

modellt állított fel, amely azt bizonyítja, hogy a híreknek az eleve nagyobb volatilitású időszakokban magasabb a hatása az árfolyammozgásokra, míg kevésbé fontosak alacsony volatilitású időszakokban. Ezt Dominguez és Panthaki (2006) is alátámasztja. Tetlock és szerzőtársai (2008) arra jutottak, hogy a negatív hangulatú szavak alacsonyabb vállalati eredményeket jeleznek előre, a részvényárak pedig enyhe késéssel építik be ezt az információt. Korábban Tetlock (2007) azt találta, hogy a magas médiapesszimizmus előjelezheti a piaci árak lefelé irányuló nyomását, amely a zaj- vagy likviditáskereskedők elméletével áll összhangban. A hírek hatása tehát több, elsősorban viselkedési szempontból magyarázható csatornán keresztül is meghatározódik.

Dolgozatomban a fenti irodalmi összefoglalásból kiindulva a felhasznált adatok bemutatása után részletesen kitérek a módszertani megfontolásokra, majd ismertetem az eredményeimet és az elemzés limitációit. Az utolsó fejezetben foglalom össze a kutatás tapasztalatait, és a lehetséges további vizsgálati irányokat.

2) ADATOK

Kutatásomban hat, magyar nyelven elérhető hírportál cikkeit használom a BUX-index modellezéséhez. A releváns híroldalak kijelöléséhez a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (2022) 2022/III. negyedéves Internetes közönségmérési adatait vettem figyelembe.

A leglátogatottabb portálok kiválasztásakor nem csak a kattintások abszolút mennyisége érdekelt, így az egyszeri megnyitásokon alapuló üzleti modellek kiszűrése érdekében a *Visits/Real user* alapján rangsorolt adatokat választottam. Míg a *Visits* a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (2022) definíciója szerint azt méri, hogy a negyedév során hányszor nyitották meg az oldalt, és böngésztek rajta legfeljebb 30 percig (a 30 perc feletti érték két látogatásnak számít), ez utóbbi metrika az alapján is súlyoz, hogy az a hírfogyasztó, aki a három hónap során legalább egyszer meglátogatta a weboldalt, átlagosan hányszor tett még így. Természetesen számos más rangsorolás is elérhető a Hatóság jelentésében, amelyek azonban vagy az online vásárlási platformok (mint például a legtöbb interakciót elérő oldalak), vagy a bulvárlapok (mint a közösségi médiában történő megjelenések száma) felé torzíthatják az eredményeket.

A kiválasztott hírportálok sorrendben az index.hu, a blikk.hu, az origo.hu, a 24.hu, a telex.hu és a portfolio.hu oldalak. Az eredetileg 10 elemű listából több weboldal elhagyása mellett is döntöttem: míg látogatások és *Visits/Real user* tekintetében az idokep.hu jobban

teljesített a Portfoliónál, a kutatás szempontjából nem releváns a tartalma. A startlap.hu működése az egyéb híroldalak cíkcímeinek megjelenítésén alapul, így az onnan elérhető tartalom redundáns. Az nlc.hu és a hvg.hu esetében a látogatások száma csaknem harmadára, a valódi felhasználókkal súlyozott mutató pedig felére esett vissza az első helyezettekétől, így előzetesen is feltételezhető, hogy kisebb a súlyuk az árfolyam meghatározásában.

A kiválasztott platformok több sajtókategóriát is lefednek. Míg az Index, az Origo, a 24.hu és a Telex számos rovattal rendelkezik a tudományos ismeretterjesztéstől a belföldi aktualitásokig, addig a Portfolio elsősorban gazdasági hírekkel, a Blikk pedig bulvárral foglalkozik. Az irodalom jellemzően előzetesen szűri a releváns témákat a cikkek tekintetében: az intuíció alapján a (bel- és külföldi) politikai és gazdasági hírek hatásai lehetnek a leginkább meghatározóak, azonban egy átfogóbb elemzés kitekintést adhat például a bulvárcsatornákon keresztül a közhangulatra is.

A weboldalak a vizsgált időszakban többtízezres cikkszámú korpuszt adnak; ezeket az anyagokat webscrape-elés segítségével gyűjtöttem össze. A médiumok legfontosabb leíró statisztikáit az 1. táblázat tartalmazza. A különböző hírcikkek medián terjedelme (szóban) 34 és 263 között mozog, bár több outlier is található az adatbázisban. A szavak számának szóródása 211,19 és 823,96 közötti.

MÉDIUM	<i>mutató</i>		
	CIKKEK SZÁMA	MEDIÁN	SZÓRÁS
<i>24.hu</i>	39 497	220	823,96
<i>Blikk</i>	38 417	190	211,19
<i>Index</i>	5210	263	282,42
<i>Origo</i>	34 752	199	293
<i>Portfolio</i>	17 186	34	206,92
Telex	16 960	267	528,48

1. táblázat: A különböző médiumok szerint bontott cikkek leíró statisztikái

A kutatás eredményváltozójának, a BUX-indexnek az ingadozását 2022. január és 2023. március között az 1. ábra mutatja be a Refinitiv adatbázisa alapján. A diagram alapján egyértelműen látszódik az orosz-ukrán háború utáni gyors beszakadás, amely látszólag megmaradt a vizsgált intervallum egészében. A korábban 50 000 és 55 000 Forint között ingadozó értékek permanensen 37 000 és 47 000 közé szorultak, néhány láthatóan magasabb volatilitású időszakkal. A gazdasági bizonytalanság kiegészülve a historikusan magas

inflációs környezettel minden bizonnyal kimutatható hatással volt a befektetők bizalmára a magyar piacokon. Egyértelműen megállapítható az ábra alapján, hogy az idősor nem stacioner (amelyet tesztekkel is alátámasztottam), így a továbbiakban az egyszer differenciázott alakját használom.

1. ábra: A BUX-index perces gyakoriságú mozgása 2022. január és 2023. március között

3) MÓDSZERTAN

A módszertan gerincét a természetes nyelvfeldolgozás (Natural Language Processing, NLP) adja. A szövegelemzés az elmúlt évtizedekben nem csak kimondottan népszerűvé vált, számos irányzattal is bővült; ilyenek például a hangulatelemzés (amely során egy szótár a szótövekhez pozitív vagy negatív érzetet rendel) vagy a kulcsszókeresés (Cambria és White, 2014). A főáramú modellezés azonban a statisztikai volt, amely gépi tanulási módszerekkel egészítette ki a szövegelemzési eljárásokat: Hvitfeldt és Silge (2021) szerint a felügyelt NLP módszerek alapvetően háromféle módon használhatóak – predikciós célra, következtetésre és leírásra. Kutatásomban a szövegelemzési módszerek egy legalapvetőbb formáját, a kifejezések gyakoriságának vizsgálatát használom fel a BUX-index változásainak leírására.

A modell építését a hirdetésektől megtisztított adatbázison kezdtem. Bár vannak kutatások, amelyek a nagyobb n-gramok (tehát több szóból álló kifejezescsoportok)

használata mellett érvelnek, mivel azokkal magasabb pontosságú előrejelzést lehet elérni (így Hagenau és szerzőtársai, 2013), a saját modellem tekintetében és a számításigényesség csökkentése miatt a unigramok (tehát szavak) használata mellett döntöttem. A tokenizálást követően (amely a nagybetűk kisbetűvé alakításából, szótövezésből és a stop-szavak – a leggyakoribb magyar nyelvű kifejezések – eltávolításából állt) egy 1000 elemű véletlen cikk minta alapján médiumonként hozzárendeltem a 100 leggyakoribb szó előfordulását a kifejezésekhez, ezzel összesen 500 magyarázó változót létrehozva.

A modellek értékeléséhez az ARIMA modellezést használtam benchmarkként. Az ACF-PACF függvények alapján, amelyek az idősor pontjai közötti autokorrelációt és parciális autokorrelációt mérik, egy legfeljebb ARIMA(2,1,2) tagú modell illesztése bizonyult a leginkább észszerűnek. A fenti tagok szignifikánsnak bizonyultak az épített modellben, a karakterisztikus polinom gyökei pedig egységkörön belüliek voltak. Az egyenlet a következőképpen áll fel:

$$X_t = \alpha + \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \varepsilon_t, \varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2) \quad (1)$$

Kutatásomban kitérek a BUX-index változásait leginkább meghatározó kifejezések szignifikanciájának vizsgálatára is egy módosított OLS-sel. A lineáris regresszió esetében az adatok idősoros jellege miatt természetesen felmerül a megfigyelések közötti autokorreláció problémája, amit a modellezés során mindenképp kezelni kell – hiszen az egyszerű OLS becslés így nem hatékony, a standard hibák pedig torzítottakká válnak. Ennek kiküszöbölésére a HAC (heteroszkedaszticitás- és autokorreláció-konzisztens) Newey-West (1986) standard hibabecslést használtam. A megközelítés előzetes feltevése, hogy a korreláció a megfigyelések között 0-hoz közelít, ahogyan a távolság a megfigyelések között tart a végtelenhez. A korrekciós tag, amely a

$$\tilde{\sigma}_{\hat{\beta}_1}^2 = \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}^2 \hat{f}_t \quad (2)$$

alakú Newey-West varianciabecslő egyenletben a $\hat{\beta}_1$ heteroszkedaszticitás-robustus σ becslését bővíti, a következőképpen áll fel:

$$\hat{f}_t = 1 + 2 \sum_{j=1}^{m-1} \left(\frac{m-j}{m} \right) \tilde{\rho}_j \quad (3)$$

ahol az optimális m megválasztásakor rendszerint az $m = 0.75 * T^{\frac{1}{3}}$ egyenletet követik.

Mivel a kutatás szempontjából kívánatosak az egyenletesen eloszló megfigyelések (Broadstock és Zhang, 2019), a hírek pedig változó frekvenciával jelennek meg, a napon

belüli kereskedés vizsgálata az egyenetlenül eloszló információ aggregálásával kapcsolatos problémákat is felvet. A szakirodalom (gyakran önkényesen) több időhorizontot is meghatároz, amelyeken a makrogazdasági bejelentések vagy hírek hatását vizsgálják.

A kutatások egy szűk része, különösen azok, amelyek nagyobb korpuszra építenek, harmincperces aggregációt használnak. Bár ezek használata racionálisnak tűnhet az információ lassabb beépülése miatt, elképzelhető, hogy az intervallum végére lecseng a hatás, vagy keveredik más információ következményeivel, így nem képeznek homogén egységet. Renault (2017) kutatásában a befektetői hangulat és a napon belüli részvényárak kapcsolatát modellezte tweetekből számított szentimentértékekkel. Az üzeneteket 30 perces intervallumon belül aggregálta. Broadstock és Zhang (2019) a fentihez hasonló kutatásukban 1-, 5- és 30 perces aggregációval is megvizsgálták a tweetek hangulatának hatását a részvénypiacokon CAPM segítségével. Eredményeik alapján a különböző intervallumok nagyban meghatározták a becslések kimenetelét: nem csak szignifikanciában, de a vizsgált érzületek koefficienseinek előjelében is változást okoztak. A legnagyobb magyarázóereje a 30 perces aggregációval épített modelljüknek volt.

A legtöbb kutatás ötperces aggregációt használ. Hanousek és szerzőtársai (2009) három közép-európai kompozitindex (a BUX, a prágai PX-50 és a varsói WIG-20) reakcióját vizsgálták makroökonómiai bejelentésekre. A hírértéket a várt reakciótól vett eltéréssel defináltak, a hatást pedig ötperces intervallumokon belül elemezték, mivel az robusztusabb becsléseket eredményez a részvényárakba beépülő nyilvános információkban. Eredményeik alapján a BUX esetében tapasztalható a legnagyobb mértékű spillover-hatás, valamint a magyar piac a legkitettebb az EU bejelentéseire.

Rosenbaum és Zhang (2023) szisztematikus előszűrési módszert kínálnak azokra a hírekre, amelyek érzülete valóban hatást gyakorolhat a részvényárakra. Modelljükben szintén ötperces aggregációval dolgoznak. Rosa (2012) az egyesült államokbeli részvénypiacokon végzett elemzésében ugyancsak ötperces intervallumokat használ.

Ugyan jóval kisebb számban, de a fentieknél gyakoribb aggregációval készült elemzések is megjelentek. Az egyperces időintervallum valószínűleg túl rövid, így nem méri megfelelően az információ beépülését, ugyanakkor jóval granuláltabb eredményeket biztosít. Rosa és Verga (2008) kutatásukban bizonyítják, hogy az Euribor futures tekintetében 1999 eleje és 2001 vége között a hírtartalmak kevesebb, mint öt perc alatt épültek az árba. Banerjee és Pradhan (2022) kutatásukban az indiai kötvénypiac napon belüli reakcióit elemezték egyperces intervallumokban a makroökonómiai bejelentésekre.

A felhasznált módszertanok tekintetében igen eltérőek a hírcikkek árfolyamváltozásra gyakorolt hatásával kapcsolatos munkák. Bár számos olyan kutatás is létezik, amelyek kifejezetten a híreken alapuló kereskedési stratégiaalkotásra koncentrálnak (így Feuerriegel és Prendinger, 2016), a módszertani megfontolások gyakran nem világosak bennük.

A fenti irodalmi tapasztalatok értelmében, bár a konszenzus a hasonló kutatások esetében az ötperces aggregáció, a modelleket tesztelem 5-, 15- és 30 perces intervallumokon is a robusztusabb becslések érdekében. A megfelelő magyarázó változókat többféle szelekciós eljárás eredményeinek értékelésével nyertem ki. A hiperparaméterek beállítása minden alkalommal tuning (hangolás) segítségével történt, amely grid search-csel (rácshálós keresési módszerrel) optimalizálja a teljesítményt.

A modellspecifikáció kiválasztásához egyrészt támaszvektor-gépet (Support Vector Machine, SVM) használtam, amely egy felügyeletlen gépi tanulási eszköz. Hearst és szerzőtársai (1998) alapján a módszer eredeti rendeltetése szerint egy adott adathalmazban lévő különböző osztályok egyértelmű elválasztását teszi lehetővé egy optimális hipersíkkal, amely merőleges a két osztálycsoportot összekötő egyenesre, és középen metszi azt. Ehhez a hipersíkhhoz tartozik egy súlyvektor és egy küszöbérték, amelyek állíthatóak (a távolság maximalizálása érdekében pedig minimalizálandó a súlyvektorok normája). A módszer lineáris problémák esetében is használható. Az eljárás R-implementációjának dokumentációja alapján a modell ilyenkor egy robusztus veszteségfüggvényt optimalizál, amely csak nagyon nagy reziduumok esetén változik (Kuhn és Vaughan, n. é.a).

Hastie és szerzőtársai (2021) alapján a glmnet egy olyan csomag, amely általánosított lineáris-, és egyéb, hasonló elven becsülő modelleket illeszt büntetett maximum likelihood módszerrel. Az algoritmus előnye, hogy igen gyors, és magas hatékonysággal dolgozik. Az eljárás lényege, hogy ridge és lasso korrekciós tag kombinálásával bünteti az egyenletet, amelyhez a lambda értéket grid search segítségével állítja be, az elasztikus háló alfa paraméterét pedig a két büntetőtag súlyozására használja. Az eljárás elméleti hátterét Friedman és szerzőtársai (2010), Simon és szerzőtársai (2011), Tibshirani és szerzőtársai (2012), illetve Simon és szerzőtársai (2013) dolgozták ki. A predikció során a kiválasztott alfa paraméter az 1-es értéket vette fel, így a modell egyszerű lasso eljárás segítségével becsült.

A MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines) csomag spline-ok segítségével választja ki a megfelelő specifikációt. Az eljárás során lineáris modellek nemlineárisra való kiterjesztése történik vágási pontok (csomók) hozzárendelésével, olyan módon, hogy minden adatpontot csomóként hozzárendel minden prediktorhoz, és lineáris regressziót becsül a tulajdonságok alapján. Az eljárás általános hibája a túlilleszkedés a tanuló adathalmazon. Az

earth csomaggal történő implementációjával az R^2 várható értékének változása alapján dönt a csomók mennyiségéről, amelyet általánosított keresztvalidációval értékel. A modellben két hiperparaméter található, amelyek grid search segítségével optimalizálhatóak a becslési hiba tekintetében: az interakciók foka és a megtartott elemek száma (UC Business Analytics..., n. é.).

Végül egy iteratív faalapú ensemble technikát, a boostingot alkalmaztam. A módszer lényege, hogy regressziós fák eredményeit aggregálja, olyan módon, hogy a fákat egymás után építi, és minden fa építésekor felhasználja a korábbi fák eredményeit is, egy lambda korrekciós taggal súlyozva. Az algoritmus tanulási sebessége és a felhasznált fák száma állítható, a fák pedig akár igen kevés kimeneti levélsúcsot (végpontot) tartalmazhatnak (Kuhn és Vaughan, n. é.b). A lambda paraméter értéke a modellem esetében 0,01 volt, amelyet az irodalomban gyakran használnak.

A modelleket többféle modelljósági mérőszám alapján hasonlítottam össze. Az RMSE (Root-Mean-Square Error) azt mutatja, hogy az előrejelzések milyen mértékben térnek el a valóságtól, olyan formában, hogy minél kisebb az értéke, annál pontosabb a becslés. Az MDA (Mean Directional Accuracy) olyan metrika, amely a predikció során becsült irányt (tehát a pozitív vagy negatív elmozdulást) hasonlítja össze a tényleges iránnyal. A pénzügyekben gyakran használt mérőszám. Az LSS mutató azt méri, hogy mekkora a különbség a modell által helyesen és helytelenül előrejelzett elmozdulás, valamint a valódi kimenetel abszolútértékei között. A 2. táblázatban összefoglalt metrikákat összehasonlítva arra jutottam, hogy az ötperces aggregációjú SVM modellt érdemes használni a BUX-index árváltozásainak magyarázására.

Fontos kiemelni, hogy kutatásomban eltekintettem a trading során keletkező tranzakciós költségektől. Ugyan ezek jelentősen befolyásolhatják egyes stratégiák megtérülését, jelentősen megnövelhetik a modelljóság tesztelésének kapacitásigényét.

MÓDSZER	5 PERCES AGGREGÁCIÓ			15 PERCES AGGREGÁCIÓ			30 PERCES AGGREGÁCIÓ		
	LSS	RMSE	MDA	LSS	RMSE	MDA	LSS	RMSE	MDA
LASSO	-0.0244	0.0011	0.4403	-0.0031	0.0033	0.4734	-0.0264	0.0032	0.4995
MARS	-0.0182	0.0012	0.4483	-0.0093	0.0035	0.4682	0.0366	0.0038	0.5039
SVM	<i>0.0060</i>	<i>0.0013</i>	<i>0.5217</i>	-0.1058	0.0036	0.4743	-0.0343	0.0059	0.4918
XGB	-0.0272	0.0012	0.4350	-0.0529	0.0029	0.4802	-0.0062	0.0033	0.5081

2. táblázat: A finetuning eredményei a négy módszer és a háromféle aggregáció esetében

4) EREDMÉNYEK

A modellt a fentiek alapján tehát kétféleképpen becsültem, az előrejelzési hatékonyságukat pedig egy 1 000 000 Forinttal induló kereskedéssel szimuláltam: amennyiben a modell adott nagyságú növekedést jelez előre, úgy a szimuláció befektet, amennyiben viszont csökkenést, úgy kiszáll. A modell hangolásának egyik legfontosabb pontja a korlátok kijelölése volt, amelyeket az időszak árainak százalékos változása alapján határoztam meg (2. ábra): a modell a granulált részvényárváltozások minél szorosabb lekövetése érdekében 0.002%-os elmozdulás (részvényáremelkedés vagy -csökkenés) esetén hajtott végre kereskedést. Az algoritmus egyszerre legfeljebb egy részvényt tartott. A modellezés során az adatokat tanító- és tesztadatbázisra bontottam, hogy elkerüljem a túlillesztést, és robusztusabb eredményeket kaphassak.

2. ábra: A BUX-index százalékos változásának eloszlása hisztogramon

A 3. ábrán a fent ismertetett kereskedési szimuláció eredménye látható (ahol a kiinduló összeg 1 000 000 Forint volt, a modell pedig 0,002%-os változásnál kereskedett) az ARIMA(2,1,2) modell esetén. Az ábra alapján egyrészt megfigyelhető, hogy az algoritmus viszonylag nagyszámú kereskedést hajtott végre, amelyek azonban a vizsgált tesztidőszakban (2022. augusztus 1. után) nem bizonyultak nyereségesnek. A nem kellően hatékony előrejelzés miatt a kereskedések utáni egyenleg átlaga ugyan 1 000 000 Forint felett maradt, a

veszteségek jelentősen a kezdőösszeg alá is kerültek. Összességében alacsony meredekségű, de egyértelműen negatív trend figyelhető meg az egyszerű idősoros elemzésre építő kereskedési szimuláció egyenlegeiben. Az ábra alapján elmondható, hogy a szimuláció nem képes hosszútávú nyereség elérésére és fenntartására, bár az első időszakban viszonylag magas pontossággal találja el a valódi változásokat az idősorban.

3. ábra: Az ARIMA(2,1,2) modellel történő kereskedés eredménye

A támaszvektor-gép modellre építő, ötperces aggregációt követő szimuláció ábráján (4. ábra) az ARIMÁ-hoz képest egyértelműen kevesebb kereskedési pont figyelhető meg, az aggregációból fakadó két megfigyelés közötti nagyobb potenciális kilengések ellenére is. Bizonyos időszakokban igen magas gyakorisággal kereskedik, azonban ezek nem jelentenek kiugróan nagy eltérést a tartáshoz képest. Összességében az látható, hogy a várható nyereség jóval kiegyensúlyozottabb az ARIMA-megközelítéshez képest, a veszteségek elkerülése pedig magasabb hatékonysággal történik, így a trend is enyhe emelkedést mutat. Elképzelhető, hogy érzékenyebb ki- és beszállási értékeknél akár magasabb nyereség elérése is lehetséges (amelyet az összehasonlíthatóság miatt ebben a kutatásban nem teszteltem). A két modell szimulációját összevetve tehát azt tapasztalhatjuk, hogy bár konzervatívan, de a hírcikkekre épülő algoritmus valóban nyereségesebb kereskedésre vezet.

4. ábra: Az 5 perces aggregációjú SVM kereskedés eredménye

Annak érdekében, hogy pontosabb képet kaphassunk a témáról, amelyek mentén meghatározódott a BUX-index, egy egyszerű OLS-modellt becsültem Newey-West standard hibákkal, melynek eredményeit a 3. táblázatban foglaltam össze. A táblázat azokat a kifejezéseket tartalmazza, amelyek p-értéke legfeljebb 0,01; ez összesen 51 szótövet jelent az 500-ból. A kifejezéseket a hatásuk iránya alapján kétfelé bontottam: a pozitív előjelű kifejezések megjelenése az egyes hírcikkekben magasabb, míg a negatívak alacsonyabb árhoz járulnak hozzá minden más változatlansága mellett. A unigramek előtagja arra utal, hogy melyik médiumban fordultak elő.

A leginkább szignifikánsnak bizonyuló szótövek között számos olyan is szerepel, amelyek csak a kontextus ismeretében lennének egyértelműen értelmezhetőek, így a későbbi kutatásokban érdekesebb lehet szókapcsolatokat (tehát bi-, vagy akár trigrameket) használni. A stopszavazással nem kiszűrt, de önmagukban kis információtartalmat hordozó kifejezések (így a „kapcsolat” vagy az „áll”) magyarázóereje elképzelhető, hogy az egyébként is nagyobb hírfrekvenciájú időszakok volatilitása miatt növekedhetett meg.

Kiugróan nagy a koefficiense a Márki-Zay szókapcsolatnak a Portfolio hírcikkekben. A (párt)politikailag egyébként is túlfűtött időszakban előfordulhat, hogy bizonyos kifejezések, amelyek a vizsgált hónapokban nagyobb gyakorisággal szerepeltek egyes médiumokban, véletlenül korrelálnak a BUX-index ármozgásaival.

Szignifikáns kifejezések

<i>pozítív</i>		<i>negatív</i>	
KIFEJEZÉS	KOEFFICIENS	KIFEJEZÉS	KOEFFICIENS
huszonnegy_hasonló	56.709		
huszonnegy_összes	53.050		
huszonnegy_szó	64.787		
origo_oltás	337.786	huszonnegy_sor	-30.668
origo_tavaly	274.548	origo_hónap	-140.858
huszonnegy_beszél	26.754	huszonnegy_tovább	-17.867
origo_kapcsolat	122.500	telex_tört	-168.196
origo_amely	136.793	huszonnegy_anny	-98.750
telex_sor	147.543	huszonnegy_forin	-37.179
huszonnegy_december	47.247	huszonnegy_forint	-70.768
origo_december	208.560	origo_hasonló	-213.686
huszonnegy_vezető	21.268	huszonnegy_ország	-12.860
huszonnegy_választás	37.463	telex_forint	-130.295
portfolio_tavaly	254.086	huszonnegy_állam	-26.079
index_december	347.233	index_cég	-143.904
telex_közölt	355.481	origo_ellenze	-258.216
origo_január	314.407	origo_gazdaság	-73.214
telex_oldal	104.867	telex_autó	-80.007
portfolio_január	338.349	index_képes	-236.571
origo_támogatás	94.964	index_világ	-375.448
index_magyarország	126.856	index_nap	-184.775
index_ember	222.182	index_áll	-185.447
portfolio_december	332.362	portfolio_vezető	-139.900
portfolio_közlemény	337.775	portfolio_forin	-441.648
index_ellen	309.074	index_kormány	-171.827
portfolio_szerint	436.941		
portfolio_koráb	337.117		
portfolio_magyar	148.262		
portfolio_márki-zay	1,508.954		
R^2		0,014	
Korrigált R^2		0,010	

3. táblázat: A Newey-West standard hibával becsült OLS modell 1%-on szignifikáns változói

Az index változásaival összhangban bizonyos hónapnevek (így a december és a január) több médium esetében szignifikáns pozitív hatást gyakorolnak az eredményváltozóra minden más változatlansága mellett. Előfordulhat, hogy bizonyos bejelentések közvetett hatását jelzik, ugyanakkor az is, hogy a gazdaság periodicitását mutatják. Előbbit támaszthatja alá a „közölt” vagy a „közlemény” magas szignifikanciája és pozitív hatása is, ugyanúgy, ahogy a „beszél” szótő. A választási kampányidőszak gazdasági bejelentéseinek pozitív hatását szignálózhatja a „választás” token,

A ceteris paribus negatív hatást mutató kifejezések között találhatóak magától értetődőek is (így például a „forin” előtag, vagy maga a „forint”), amelyek gazdasági változásokat, akár árfolyamingadozást is takarhatnak, amelyek csökkenthetik a bizalmat a magyar piacokon. Emellett az időszakra jellemző nagyfokú inflációs hatás is beépülhet mögöttes tartalomként a magyarázó változóba.

A „kormány” vagy az „állam” is megjelennek, mint ceteris paribus alacsonyabb BUX-értéket eredményező kifejezések. Előfordulhat, hogy ez szintén a gazdaságilag terheesebb időszakok megszorító bejelentéseinek hatását mutatja a magyar piacokon, hasonlóan a „cég” vagy a „gazdaság” unigramokhoz. A „vezető” hírek negatív hatása minden bizonnyal időszakbéli sajátosság lehet, ugyanakkor a kontextus ismeretében valószínűleg egyértelműbben magyarázható lehetne a hatás iránya.

Összességében tehát az mondható el, hogy a kontextus ismeretében értelmezhető kifejezések mellett a bi- vagy trigramok használata további információkat hordozhat, míg az időszakra jellemző hónapnevek és kulcsszavak árulkodhatnak a gazdasági periódusokról és az ezekre adott piaci reakciókról. Előfordulhat, hogy bizonyos politikai vagy gazdasági események, például választási kampányok vagy bejelentések, szintén szignifikánsan befolyásolhatják a részvényindex mozgását.

5) LIMITÁCIÓK, KITEKINTÉS

Természetesen ezek az eredmények tovább finomíthatóak, mind az adatok, mind a módszertan tekintetében. Az idősor sajátosságai és a perces gyakoriság miatt elképzelhető, hogy az összehasonlítás alapjául szolgáló ARIMA-megközelítés helyett a GARCH (general autoregressive conditional heteroscedasticity) modellt lenne érdemes választani. Ez ugyanis – ahogyan az a neve alapján is látszódik – képes kezelni a heteroszkedaszticitást, például az árák volatilitását tekintve.

A modellezés során a kifejezések gyakoriságán túl egyéb tényezők figyelembevétele is indokolt lehet. A mellettük előforduló leggyakoribb szótövek hozzájárulhatnak a kontextushoz a tartalmukkal kapcsolatban, a hangulatelemzés pedig (amelynek során pozitív vagy negatív érzület rendelődik a szavakhoz) sokat segíthet a hatásuk irányának megértésében. Ugyan ilyen magas gyakoriságú idősor esetén nem célszerű, de egyéb gazdasági változók szerepeltetése is indokolt lehet a kontroll érdekében.

Az is elképzelhető, hogy a Magyarországon megjelenő hírek csak kis mértékben fedik le a külföldi traderek, magánnyugdíjpénztárok vagy alapkezelők által követett hírlapok cikkeit, amelyekből a BUX-index változására következtethetnek. Egy angol nyelvű portálon (így például a Bloombergen) szűrni a Magyarország szempontjából releváns hírekre elképzelhető, hogy egészen más eredményt adna (természetesen azt figyelembe véve, hogy ezek a megjelenések jóval kisebb gyakoriságúak).

Emellett felmerülhet a kereskedéssel járó tranzakciós költségek problémája is, amelyet a modell nem kezel. Ez valamennyire torzíthatja ugyan az eredményeket, azonban a szimulációk relatív eredményét valószínűleg nem befolyásolná nagy mértékben, különösen, mivel az SVM-mel készített modell jóval kevesebb kereskedést hajtott végre az ARIMA-nál.

6) ÖSSZEFOGLALÁS

Kutatásomban az online elérhető, magyar nyelvű hírcikkek hatását vizsgáltam a BUX-index mozgásaira 2022. január és 2023. március között. Arra voltam kíváncsi, hogy vajon a leglátogatottabb portálokon megjelenő cikkek tartalma (amelyeket kulcsszavak gyakoriságával mértem) hatékonyabban képesek-e előrejelezni az index változását egy egyszerű ARIMA-megközelítésnél.

A modellezéshez felhasznált hírportálok az Index, a Telex, az Origo, a Portfolio, a Blikk, és a 24.hu oldalak voltak, amelyeket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022/III. negyedéves eredményei alapján választottam ki. A vizsgált korpusz így több tízezer megfigyelést tartalmazott.

A szövegelemzési előkészítések után (így például a szótövezés vagy a tokenizálás), négy módszertant hasonlítottam össze finetuning segítségével: ezek az SVM, a LASSO, a MARS, és a lineáris regresszió voltak. A megfelelő eljárás mellett a hírek beépülésének sebességét is meg kellett határoznom: 5, 15 és 30 perces aggregációval is megbecsültem a

BUX-index aktuális értékeit a hírcikkekben előforduló kifejezések segítségével. A használt metrikák alapján az ötperces SVM bizonyult a leghatékonyabbnak a predikciók készítésében.

Az ARIMA(2,1,2) és az SVM módszerek összehasonlításában azt találtam, hogy bár mindkét szimuláció viszonylag jól követte le az index változásait, az idősoelemzéssel készült algoritmus alapvetően inkább veszteséges kereskedést eredményezett a vizsgált időtávon. Az SVM-modell ezzel szemben jóval kevesebb kereskedést hajtott végre, azonban a veszteségeket sokkal magasabb hatékonysággal volt képes megakadályozni, így összességében eredményesebb volt az egyenleg növelésében is. Tehát elmondható, hogy a magyar nyelvű hírcikkek felhasználó modell jobban teljesített egy tisztán az idősor sajátosságait vizsgáló megközelítéssel szemben.

Az OLS-elemzés során arra voltam kíváncsi, hogy vajon mely kifejezések határozzák meg leginkább az index alakulását a vizsgált időszakban. A legtöbb token leginkább a kontextus ismeretében lenne egyértelműen értelmezhető, azonban bizonyos kifejezések (mint például a hónapnevek vagy a bejelentésekre vonatkozó szavak) esetében így is viszonylag pontosan meghatározható a hatás.

Összességében a kutatás alapján a nem előre leválogatott témájú hírcikkekkel épülő modellek előrejelzési képessége magasabb a BUX-index leírására az egyszerű ARIMA-megközelítésnél, ezáltal közvetetten feltételezhetjük, hogy a hazai hírcikkek témái szignifikáns hatással vannak a piaci bizalomra. Emellett a hírek beépülése (tehát kvázi a piaci hatékonyság) leírására is kísérletet tettem: az eredményeim alapján a hírcikkekben előforduló, kiválasztott tokenekre építő modellek közül az ötperces aggregációjúak teljesítettek a legjobban.

IRODALOMJEGYZÉK

- Allen, D. E., McAleer, M., & Singh, A. K. (2019). Daily market news sentiment and stock prices. *Applied Economics*, 51(30), 3212-3235.
- Banerjee, A. K., & Pradhan, H. K. (2022). Intraday analysis of macroeconomic news surprises, and asymmetries in Indian benchmark bond. *Finance Research Letters*, 45, 102–135.
- Broadstock, D. C., & Zhang, D. (2019). Social-media and intraday stock returns: The pricing power of sentiment. *Finance Research Letters*, 30, 116–123.
- Boudoukh, J., Feldman, R., Kogan, S., & Richardson, M. (2013). *Which news moves stock prices? A textual analysis* (No. w18725). National Bureau of Economic Research.
- Boudoukh, J., Feldman, R., Kogan, S., & Richardson, M. (2019). Information, trading, and volatility: Evidence from firm-specific news. *The Review of Financial Studies*, 32(3), 992-1033.
- Cambria, E., & White, B. (2014). Jumping NLP curves: A review of natural language processing research. *IEEE Computational intelligence magazine*, 9(2), 48-57.
- Dominguez, K. M., & Panthaki, F. (2006). What defines ‘news’ in foreign exchange markets?. *Journal of International Money and Finance*, 25(1), 168-198.
- Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *The journal of Finance*, 25(2), 383-417.
- Feuerriegel, S., & Prendinger, H. (2016). News-based trading strategies. *Decision Support Systems*, 90, 65-74.
- Friedman, J., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2010). Regularization paths for generalized linear models via coordinate descent. *Journal of statistical software*, 33(1), 1.
- Hagenau, M., Liebmann, M., & Neumann, D. (2013). Automated news reading: Stock price prediction based on financial news using context-capturing features. *Decision support systems*, 55(3), 685-697.
- Hanousek, J., Kocenda, E., & Kutan, A. M. (2009). The reaction of asset prices to macroeconomic announcements in new EU markets: Evidence from intraday data. *Journal of Financial Stability*, 5(2), 199–219.
- Hastie, T., Qian, J. and Tay, K., 2021. An introduction to glmnet. *CRAN R Repository*, 5, pp.1-35.
- Hearst, M. A., Dumais, S. T., Osuna, E., Platt, J., & Scholkopf, B. (1998). Support vector machines. *IEEE Intelligent Systems and their applications*, 13(4), 18-28.

- Hsu, Y. J., Lu, Y. C., & Yang, J. J. (2021). News sentiment and stock market volatility. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 57(3), 1093-1122.
- Hvitfeldt, E., & Silge, J. (2021). *Supervised machine learning for text analysis in R*. CRC Press.
- Kebe, M., & Uhl, M. (2022). High-Frequency Effects of Novel News on the EURUSD Exchange Rate. *Journal of Behavioral Finance*, 1-14.
- Kuhn, M. & Vaughan, D. (n. é.a). Linear support vector machines. Elérhető: https://parsnip.tidymodels.org/reference/svm_linear.html, utoljára betöltve: 2024. 05. 21.
- Kuhn, M. & Vaughan, D. (n. é.b). Boosted trees. Elérhető: https://parsnip.tidymodels.org/reference/boost_tree.html, utoljára betöltve: 2024. 05. 21.
- Manzan, S., & Westerhoff, F. (2005). Representativeness of news and exchange rate dynamics. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 29(4), 677-689.
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. (2022). Internetes közönségmérési adatok (2022. III. negyedév). Elérhető: https://nmhh.hu/cikk/232951/Internetes_kozonsegmeresi_adatok_2022_III_negyedev, utoljára betöltve: 2024. 05. 21.
- Newey, W. K., & West, K. D. (1986). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelationconsistent covariance matrix.
- Renault, T. (2017). Intraday online investor sentiment and return patterns in the U.S. stock market. *Journal of Banking and Finance*, 84, 25–40.
- Romer, D. H. (1992). Rational asset price movements without news. *National Bureau of Economic Research*, Working Paper.
- Rosa, C. (2012). *How unconventional are large-scale asset purchases? The impact of monetary policy on asset prices* [Staff Report, No. 560].
- Rosa, C., & Verga, G. (2008). The Impact of Central Bank Announcements on Asset Prices in Real Time. *International Journal of Central Banking*, 13.
- Rosenbaum, M., & Zhang, J. (2023). *Towards systematic intraday news screening: A liquidity-focused approach* [arXiv preprint].
- Simon, N., Friedman, J., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2011). Regularization paths for Cox's proportional hazards model via coordinate descent. *Journal of statistical software*, 39(5), 1.

- Simon, N., Friedman, J., & Hastie, T. (2013). A blockwise descent algorithm for group-penalized multiresponse and multinomial regression. *arXiv preprint arXiv:1311.6529*.
- Tetlock, P. C. (2007). Giving content to investor sentiment: The role of media in the stock market. *The Journal of finance*, 62(3), 1139-1168.
- Tetlock, P. C., Saar-Tsechansky, M., & Macskassy, S. (2008). More than words: Quantifying language to measure firms' fundamentals. *The journal of finance*, 63(3), 1437-1467.
- Tibshirani, R., Bien, J., Friedman, J., Hastie, T., Simon, N., Taylor, J., & Tibshirani, R. J. (2012). Strong rules for discarding predictors in lasso-type problems. *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology*, 74(2), 245-266.
- UC Business Analytics R Programming Guide. (n. é.). Multivariate Adaptive Regression Splines. Elérhető: <https://uc-r.github.io/mars>, utoljára betöltve: 2024. 05. 21.
- Wan, X., Yang, J., Marinov, S., Calliess, J. P., Zohren, S., & Dong, X. (2021). Sentiment correlation in financial news networks and associated market movements. *Scientific reports*, 11(1), 3062.

FÜGGELÉK

A modellezés kódjai a következő linken érhetőek el:

https://github.com/takacsanna/exchange_rate

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A dolgozatban szereplő kutatás az Európai Unió támogatásával valósult meg, az RRF-2.3.1-21-2022-00004 azonosítójú, Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium projekt keretében.